

O‘ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI BOZORINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISHI

Kamalova J.

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19199886>

Yurtimizning betakror tabiati, boy ma’naviy-madaniy merosi, tarixiy obidalariyu muqaddas qadamjolari qadimdan dunyo ahlini o‘ziga jalb etib kelgan. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyodagi eng iqtisodiy barqaror va xavfsiz hududlar sirasiga kirib, salohiyatli investorlar uchun katta investitsiyaviy jozibadorlik kasb etadi. Respublikaning salmoqli tabiiy, madaniy-tarixiy, moddiy-texnik, kadrlarga oid, innovatsion va infratuzilmaviy salohiyati bir qator istiqbolli sayyohlik yo‘nalishlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, O‘zbekistondagi sayyohlik sohasiga sport turizmi, tog‘-chang‘i turizmi, mamlakatning arxeologik va diniy tarixiga oid ma’rifiy sayohatlar kabi faol hordiq chiqarish turlarini kiritish mumkin. Hattoki, sanoat sohasida etakchi hisoblangan davlatlar ham bugungi kunda turli sayyohlik yo‘nalishlarini rivojlantirishga e’tibor qaratmoqda. Bunda asosiysi sayohatchilarni jalb etishning asosiy mezoni sifatida mamlakatning o‘ziga xosligi alohida ahamiyatga ega. Jumladan, turli davr va tamaddunlarga mansub bo‘lgan 7 mingdan ziyod moddiy va ma’naviy ob’ektlar, Samarqand, Xiva, Buxoro, Shaxrisabz singari qadimiy shaharlar ham shular jumlasidandir.

Darhaqiqat, respublikamizda xalqaro standartlarga javob bera oladigan to‘laqonli milliy turizm sektori shakllangan. O‘zbekistonda turizm sohasi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylanishi uchun barcha shart-sharoitlar mavjud, chunki mazkur sektor yangi ish o‘rinlari yaratilishi, aholi farovonligini oshirish va albatta, valyuta hamda soliq tushumlarining o‘shishiga ta’sir ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, respublikada sayyohlik xizmatlarining jadal rivojlanishi, mamlakat turizm sohasining ham Markaziy Osiyo, ham butun jahonda mustahkamlanishiga to‘sqinlik qilayotgan ayrim muammolar ham yo‘q emas. Bugun turizm sohasi O‘zbekistonda jami xizmatlar sohasi rivojlanishini harakatga keltiruvchi kuchiga aylanishi, mamlakat iqtisodiyotiga valyuta tushumlarining salmoqli darajada oshishiga xizmat qilishi, shuningdek, respublika yoshlari uchun minglab ish o‘rinlarini yaratib beradigan yangi korxonalar tashkil etilishini ta’minlashi mumkin.

Davlatimiz rahbarining Respublikamizning turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash maqsadidagi shu kunga qadar tasdiqlagan farmon va qarorlari farmonlari mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog‘i sifatida turizmni jadal rivojlantirish uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy sharoitlar yaratish, hududlarning ulkan turizm salohiyatidan yanada to‘liq va samarali foydalanish, turizm tarmog‘ini boshqarishni tubdan takomillashtirish, milliy turizm mahsulotlarini yaratish va ularni jahon bozorida keng targ‘ib etish, turizm sohasida O‘zbekistonning ijobiy qiyofasini shakllantirish, sohaga investitsiyalarni faol jalb qilish, innovatsion g‘oya va texnologiyalarni joriy etish, mamlakatning madaniy-tarixiy merosi va tabiiy boyliklari targ‘ibotini yangi bosqichga ko‘tarish, yurtimizga kelayotgan turistlar oqimini ko‘paytirishda muhim dasturilamal bo‘lmoqda.

Ushbu hujjatlar turizm sohasidagi xizmatlar bozorini jadal rivojlantirishni ta’minlash, turizmga iqtisodiyotning strategik sektori maqomini berish, uni mamlakat iqtisodiyotini barqaror o‘stirishning, mintaqalarda turizm salohiyatidan samarali foydalanishning, aholi

turmush darajasi vasifatini oshirishda turizm rolini kuchaytirishning qudratli vositasiga aylantirishga qaratilgandir.

Mamlakatimizda turizm sohasini iqtisodiyotning muhim strategik tarmog'i sifatida yanada rivojlantirish, sayyohlar oqimini keskin oshirish, yangi turizm obyektlarini tashkil etish, sohadagi tadbirkorlarni qo'shimcha ravishda qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda mavjud ish o'rinlarini saqlab qolish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi PF-87-son "2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi.

Quyidagilar 2025-yil yakuniga qadar turizm sohasining asosiy maqsadli ko'rsatkichlari etib belgilanda:

respublika hududlariga 15,8 million nafar xorijiy turistlarning safarlarini tashkil etish, turizm xizmatlari eksportini 4 milliard AQSH dollariga yetkazish;

ichki turizmni rivojlantirish hisobiga 40 millionta mahalliy sayyohlarning hududlarga safarlarini tashkil etish, qo'shimcha 378 ta turoperator faoliyatini yo'lga qo'yish;

respublika hududlarida yangi 108 ta mehmonxona, 375 ta oilaviy mehmon uyi va 123 ta xostel qurish, 745 ta kapsula va o'tov uylari, apart-otel, modulli mehmonxonalar hamda 12 ta turizm qishlog'i va turizm mahallasini tashkil etish.

Turistik xizmatlarni raqamlashtirish va diversifikatsiyalash qilish bugungi kunda talab va taklifni inobatga olgna holda amalga oshirilishi turistik tashkilotlar uchun muvaffaqiyat kalitidir. Shu bois, 2025-yil 1-iyundan boshlab turizm sohasidagi barcha davlat elektron tizimlari va platformalari Turizmning yagona milliy platformasi doirasida ishlab chiqishi zarurligi ta'kidlandi. Bunda:

joylashtirish vositalarini platforma orqali band qilayotgan O'zbekiston fuqarolariga shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz MyID tizimida identifikatsiyadan o'tish ruxsat etiladi;

platformaga ulangan joylashtirish vositalarining shaxsiy kabinetida mehmonlarni QR-kod yoki yuzni tanish tizimi orqali identifikatsiya qilish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalarida belgilangan vazifalarni tezkor hamda yangi yondashuv asosida sifatli tashkil etish, shuningdek, mazkur yo'nalishdagi davlat boshqaruvi va nazorati tizimini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-noyabrdagi PF-217-son "Ekologiya va turizm sohalarida aholi talablariga tezkor javob bera oladigan boshqaruv tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi.

Uning maqsadi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi vazifalar yechimini tezkor va sifatli tashkil etish etib belgilandi.

Iqtisodiyotning strategik jihatdan muhim sektori sifatida turizm sohasining tizimli va barqaror rivojlanishini ta'minlash, sohada davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish, ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish hamda milliy turistik mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-noyabrdagi PQ-348-son "O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi faoliyatini tashkil etish va turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi. Ushbu qaror asosida 2030-yilgacha turizm sohasini rivojlantirishning asosiy maqsadlari etib belgilandi, ya'ni:

turizm sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushini amaldagi 3,5 foizdan 7 foizgacha yetkazish;

chet ellik turistlarning yillik sonini amaldagi 10 mln nafardan 20 mln nafargacha yetkazish, shu jumladan, to'lov qobiliyati yuqori bo'lgan turistlar oqimini ko'paytirish;

turizm xizmatlari yillik eksporti hajmini 6 mlrd AQSH dollaridan oshirish;

O'zbekistonning turistik shaharlari o'rtasidagi transport bog'lanishini yaxshilash, ichki aviaqatnovlar sonini ko'paytirish hamda yo'lga sarflanadigan vaqtni kamida 3 baravarga qisqartirish;

4 va 5 yulduzli mehmonxonalar sonini 2 baravarga oshirish;

turistik xizmatlar va mahsulotlarni diversifikatsiya qilish orqali respublikaning turistik salohiyatini to'liq ishga solish;

jahonda keng taniladigan O'zbekistonning turistik brendini yaratish va milliy turistik mahsulotlarni ommalashtirish uchun yangi instrumentlarni joriy etish.

Oxirgi yillarda O'zbekistonda eksport tarkibida xizmatlar sohasi jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Buni quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin:

1-jadval.

Xizmatlar eksporti¹, mln AQSH dollari

№	Klassifikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Xizmatlar eksporti	2005	2581,7	4456,7	5640,4	7571,7
1.1	Boshqa toifalarga kiritilmagan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xizmatlari	7,2	12,9	16,5	24,2	27,7
1.2	Transport	1426,1	1744,1	2204,7	2440,4	2794,3
1.3	Safarlar (turizm)	255,8	422,1	1609,8	2143,1	3519
1.4	Sug'urta va pensiya xizmatlari	17,2	27,6	55	87,2	67,5
1.5	Moliyaviy xizmatlar	21,1	27,6	73,2	63,1	72,4
1.6	Boshqa toifalarga kiritilmagan intellektual mulkdan foydalanish uchun to'lovlar	0,2	0,6	1,2	20,3	17,2
1.7	Telekommunikatsiya, kompyuter va axborot xizmatlari	169,5	180,7	305,8	540,4	640,8
1.8	Jismoniy shaxslarga xizmatlar va madaniyat va dam olish xizmatlari	0,4	1,4	1,3	11,2	16,6
1.9	Boshqa xizmatlar	107,5	164,7	189,1	310,7	416,1

2020–2024-yillar davomida O'zbekistonning xizmatlar eksporti sezilarli o'sishni ko'rsatdi. Umumiy xizmatlar eksporti 2005 mln AQSH dollaridan 7571,7 mln dollarg'a yetdi, bu davrda taxminan 3,8 barobar o'sishni tashkil qildi. Bu xizmatlar sektorining jadal rivojlanayotganligini ko'rsatadi.

¹ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>

Turizm (Safarlar) eksporti eng tez o'sishni ko'rsatdi: 2020-yilda 255,8 mln dollardan 2024-yilda 3519 mln dollarga yetdi, ya'ni 13,7 barobar ko'paydi. Bu turizmning xizmatlar eksportidagi strategik ahamiyatini va mamlakatning xalqaro turistlar uchun jozibadorligini namoyon qiladi.

Transport xizmatlari ham asosiy rol uynaydi: 1426,1 mln dollardan 2794,3 mln dollarga o'sdi. Shuningdek, telekommunikatsiya, kompyuter va axborot xizmatlari 169,5 mln dollardan 640,8 mln dollarg'a o'sdi, bu raqamli xizmatlar sektorining rivojlanishini ko'rsatadi.

Boshqa xizmat yo'nalishlari ham ahamiyatli o'sishni namoyon qiladi: sug'urta va pensiya xizmatlari (+4 barobar), moliyaviy xizmatlar (+3,4 barobar), boshqa xizmatlar (+3,9 barobar), hamda jismoniy shaxslarga xizmatlar va madaniyat/dam olish (+41 barobar). Bu xizmatlar eksportining diversifikatsiya qilinganligini ko'rsatadi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Shu bois, mamlakatda xizmatlar eksporti, ayniqsa turizm va raqamli xizmatlar sektorlarini rivojlantirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va xalqaro marketingni kengaytirish orqali iqtisodiy o'sishni va eksport salohiyatini oshirish uchun strategik ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'zbekiston turizm xizmatlari bozori so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlanib, mamlakat iqtisodiyoti va eksport salohiyatida muhim o'rin egallamoqda. Bozorning o'ziga xos xususiyati shundaki, u turizmning turli yo'nalishlarini qamrab oladi: madaniyat va tarixiy turizm, sog'lomlashtirish va dam olish xizmatlari, transport va raqamli xizmatlar, shuningdek, xalqaro turistlar uchun maxsus xizmatlar.

2020–2024 yillarda turizm xizmatlari eksporti sezilarli darajada o'sdi, ayniqsa, Safarlar (turizm) yo'nalishi eng yuqori o'sishni ko'rsatdi. Bu turizmning O'zbekiston iqtisodiyotidagi strategik ahamiyatini va xalqaro turistlar uchun jozibadorligini namoyon qiladi. Transport va telekommunikatsiya xizmatlari ham sezilarli o'sish ko'rsatib, bozorning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shdi.

Bozorning rivojlanishida asosiy omillar sifatida quyidagilar ajralib turadi: mamlakatda turizm infratuzilmasining yaxshilanishi, xizmatlar sifatining oshishi, raqamli va innovatsion xizmatlarga e'tibor, shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va investitsiyalar jalb qilinishi. Shu bilan birga, bozor segmentlarining diversifikatsiyasi va turizm xizmatlariga bo'lgan talabning ortishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston turizm xizmatlari bozori o'zining jadal rivojlanishi, turizm turlarining xilma-xilligi va strategik ahamiyati bilan ajralib turadi. Bozorni yanada rivojlantirish uchun infratuzilma modernizatsiyasi, innovatsion xizmatlar joriy etilishi va xalqaro marketingning kuchaytirilishi zarur. Bu esa mamlakatning turizm salohiyatini maksimal darajada oshirish va eksport hajmini kengaytirishga xizmat qiladi.